

RAQAMLI KONTENTGA NISBATAN TEXNOLOGIK HIMOYA CHORALARINING BUZILISHIDAN KELIB CHIQUADIGAN NIZOLARNI HAL ETISH MEXANIZMLARI: O‘ZBEKISTON QONUNCHILIGI VA XALQARO AMALIYOT

Abdurasulova Durdona Sherzod qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti

Intellectual mulk va axborot texnologiyalari yo‘nalishi magistranti,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19624854>

Annotatsiya: Ushbu tezisdan raqamli iqtisodiyot sharoitida mualliflik huquqi va turdosh huquqlar obyektlarini himoya qilish maqsadida qo‘llaniladigan texnologik himoya choralarini aylanib o‘tish harakatlaridan kelib chiqadigan nizolarni hal etishning o‘ziga xos huquqiy mexanizmlari kompleks tahlil qilingan. Xalqaro huquq normalari, xususan BIMTning “Internet shartnomalari” shuningdek, AQSh va Yevropa Ittifoqining huquqiy va sud amaliyoti qiyosiy o‘rganilib, ularning ilg‘or jihatlarini milliy qonunchilikka implementatsiya qilish masalalari ko‘rib chiqilgan. O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligidagi huquqiy bo‘shliqlar, xususan, qulfni buzuvchi vositalarni yaratish va tarqatish harakatlariga baho berishdagi muammolar yoritilgan. Tezis yakunida milliy huquqni qo‘llash amaliyotida raqamli nizolarni hal etish samaradorligini oshirish maqsadida axborot vositachilarining (provayderlar va platformalar) javobgarligini aniqlashtirish, ixtisoslashtirilgan intellektual mulk sudlarini rivojlantirish hamda nizolarni onlayn hal etishning innovatsion muqobil vositalarini qonuniylashtirish bo‘yicha aniq, amaliy huquqiy takliflar ilgari surilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli kontent, texnologik himoya choralarini, DRM, mualliflik huquqi, raqamli qaroqchilik, WCT shartnomasi, DMCA, O‘zbekiston qonunchiligi.

Kirish

Axborot texnologiyalarining mislsiz darajada rivojlanishi intellektual mulk obyektlarini yaratish, tarqatish va ulardan foydalanish shakllarini tubdan o‘zgartirib yubordi. Raqamli muhitda elektron kitoblar, dasturiy ta‘minot, musiqiy va audiovizual asarlar kabi raqamli kontentning mukammal nusxalarini soniyalarda ko‘paytirish hamda butun dunyo bo‘ylab tarqatish imkoniyati yuzaga keldi. Bu holat ijodkorlar va huquq egalarining o‘z mulkiy huquqlarini jismoniy dunyodagi kabi an‘anaviy usullar bilan himoya qila olmasligiga olib keldi. Aynan shuning uchun raqamli kontentni ruxsatsiz foydalanish va ko‘chirishdan asrash maqsadida maxsus “Texnologik himoya choralarini” (Technological Protection Measures – TPM) yoki “Raqamli huquqlarni boshqarish tizimlari” (Digital Rights Management – DRM) ishlab chiqildi.¹

Biroq, qulf bor joyda uni buzuvchi vosita ham paydo bo‘lganidek, bugungi kunda texnologik himoya vositalarini aylanib o‘tish (circumvention) amaliyoti, ya‘ni ularni buzish (cracking), parollarni chetlab o‘tish yoki himoya tizimini o‘chirib qo‘yish holatlari global raqamli qaroqchilikning eng asosiy quroliga aylangan. O‘zbekiston Respublikasining intellektual mulk huquqiga doir qonunchiligi bu kabi yangi raqamli tahdidlarga qay darajada tayyor ekanligi g‘oyat dolzarb ilmiy muammo hisoblanadi. Texnologik himoya choralarini buzish harakatining o‘zini (mualliflik huquqining to‘g‘ridan-to‘g‘ri buzilishidan qat‘i nazar)

¹ Goldstein, P. (2019). *Copyright's Highway: From Gutenberg to the Celestial Jukebox*. Stanford University Press.

mustaqil huquqbuzarlik sifatida baholash va u bo'yicha kelib chiqadigan nizolarni hal etish amaliyoti milliy qonunchiligimizda mukammal tartibga solinmagan.

Xalqaro tajriba va huquqiy normalar tahlili

Raqamli muhitdagi mualliflik huquqi nizolarini hal etishning fundamental huquqiy asosi Butunjahon Intellektual Mulk Tashkilotining 1996-yilda qabul qilingan va "Internet shartnomalari" deb nom olgan ikkita hujjatida belgilab berildi. Bular "Mualliflik huquqi to'g'risida"gi shartnoma va "Ijrolar va fonogrammalar to'g'risida"gi shartnomadir. WCTning 11-moddasi barcha ishtirokchi davlatlarga mualliflar tomonidan o'z huquqlarini amalga oshirish munosabati bilan qo'llaniladigan samarali texnologik choralarni aylanib o'tishga qarshi muqobil huquqiy himoya va samarali huquqiy vositalarni ta'minlash majburiyatini yuklaydi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, ushbu xalqaro shartnomalar faqatgina "adekvat himoya" (adequate protection) standartini belgilab bergan bo'lsa-da, uni milliy qonunchilikka qanday implementatsiya qilish (masalan, jinoiy, ma'muriy yoki fuqarolik javobgarligi orqali) masalasini a'zo davlatlarning ixtiyoriga tashlab qo'ygan. O'zbekiston Respublikasi ushbu shartnomaga 2019-yilda qo'shilgan bo'lib, bu milliy qonunchiligimizda maxsus huquqiy mexanizmlarni yaratish majburiyatini tug'diradi.

Xalqaro amaliyotda ushbu qoidani implementatsiya qilishning eng yorqin va qat'iy namunasi sifatida AQShning 1998-yilda qabul qilingan "Raqamli mingyillik mualliflik huquqi to'g'risida"gi qonuni namoyon bo'ladi. DMCA 1201-bo'limi doirasida TPMni aylanib o'tishni qat'iy taqiqlaydi. E'tiborli jihati shundaki, qonun nafaqat himoyani buzib asardan foydalanishni, balki himoyani buzuvchi qurilma, kod yoki dasturlarni ishlab chiqarish va tarqatishning o'zini ham jinoyat deb hisoblaydi.²

Ushbu qoidaning amaldagi isboti sifatida *Sony Computer Entertainment America v. George Hotz* ishini keltirish mumkin. Xaker Jorj Xotz PlayStation 3 konsolining texnologik himoyasini aylanib o'tish imkonini beruvchi kodni yaratib, uni internetda e'lon qilgan. U ushbu kod orqali faqat qaroqchi o'yinlarni emas, balki qonuniy boshqa dasturlarni (Linux) ham ishga tushirish niyatida bo'lganini vaj qilsa-da, Sony kompaniyasi uni DMCA qoidalarini buzib, asarning kirish nazoratini aylanib o'tganlikda ayblab sudga berdi. Natijada sudgacha bo'lgan kelishuv asosida Xotz o'z kodlarini o'chirib tashlashga va Sony mahsulotlarining himoyasini boshqa buzmaslikka majbur bo'ldi.³

Yevropa Ittifoqida esa InfoSoc (2001/29/EC) direktivasining 6-moddasi bilan texnologik himoyalarni aylanib o'tish taqiqlangan. Bunga doir muhim nizolardan biri *Nintendo v. PC Box (C-355/12)* ishi bo'lib, Yevropa Adliya sudi unda Nintendo konsollaridagi texnologik qulflarni modchiplar yordamida aylanib o'tish, hatto foydalanuvchi qonuniy sotib olgan qaroqchi bo'lmagan media fayllarni eshitish maqsadida qilingan bo'lsa ham, huquqbuzarlik sifatida baholanishi mumkinligini ta'kidlagan (EU Court of Justice, 2014).⁴

O'zbekiston qonunchiligidagi holat va amaliy muammolar tahlili

² Lessig, L. (2006). *Code: And Other Laws of Cyberspace, Version 2.0*. Basic Books.

³ Lee, T. B. (2012). *The Sony PS3 Jailbreak and the Limits of the DMCA*. Berkeley Technology Law Journal, 27(1), 32-58.

⁴ EU Court of Justice. (2014, January 23). *Judgment of the Court (Fourth Chamber) in Case C-355/12 (Nintendo v. PC Box)*. InfoCuria - Case-law of the Court of Justice.

O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida texnologik himoya vositalari qisman o'z aksini topgan. Xususan, O'zbekiston Respublikasining "Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risida"gi Qonunining 63-moddasi bevosita "Mualliflik huquqi va turdosh huquqlarni himoya qiluvchi texnika vositalari" deb nomlanadi. Ushbu moddaga asosan, asarlarga erkin kirishni cheklovchi texnika vositalarini asarning huquq egasidan ruxsat olmagan holda olib tashlash yoki ularning harakatini aylanib o'tish taqiqlanadi.

Biroq, qonun normasining mavjudligi amaliyotda nizo chiqqanda uni samarali hal etishni kafolatlamaydi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, milliy qonunchiligimizda ushbu yo'nalishda qator huquqiy va amaliy muammolar mavjud:

- O'zbekiston qonunchiligi himoyani aylanib o'tishni taqiqlasa-da, asarni himoya qiluvchi DRM yoki TPM qulflarini buzishga mo'ljallangan *maxsus dasturiy ta'minotlarni (crack, patch, keygen) yaratuvchi, reklama qiluvchi yoki sotuvchi* shaxslarga nisbatan bevosita sanksiya doirasi juda tor. Qonun vositani emas, harakatni jazolashga qaratilgan bo'lib qolmoqda, holbuki asosiy iqtisodiy zarar vosita (dastur)ning keng ommaga tarqalishidan kelib chiqadi;

- O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 177-1-moddasi va Jinoyat kodeksining 149-moddasi bevosita mualliflik huquqini buzish bilan bog'liq. Biroq ularning dispozitsiyasida "texnologik himoya choralari qasddan buzish yoki yo'q qilish" holati huquqbuzarlikning mustaqil obyektiv tomoni sifatida yoritilmagan. Natijada huquqni muhofaza qiluvchi organlar va sudlar raqamli himoyani buzgan (lekin asarni hali ko'paytirib ulgurmagan) shaxslarni javobgarlikka tortishda qiyinchilikka uchramoqda.

- Raqamli makonda, xususan Telegram kanallari yoki mahalliy hosting serverlarida texnologik himoyasi buzilgan kontentlar tarqatilganda nizoni qisqa muddatda sudgacha hal etish mexanizmi mavjud emas. Xalqaro "Notice and Takedown" (Xabardor qilish va olib tashlash) tartibining qonuniylashtirilmaganligi huquq egalari o'z huquqlarini amaliy himoya qila olmasligiga olib kelmoqda.

O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida provayderlar (axborot vositachilari)ning javobgarligi masalasi Fuqarolik kodeksi, "Axborotlashtirish to'g'risida"gi Qonun hamda maxsus norma sifatida "Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risida"gi Qonun doirasida hal etiladi. So'nggi yillardagi sud amaliyoti va Adliya vazirligining yondashuvi shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda ham platforma ma'murlari (ayniqsa, milliy domen hududidagi saytlar) noqonuniy kontentga qarshi kurashishda "hamkorlik qilish" majburiyatiga ega. Xususan, intellektual mulk agentligi tomonidan yuritiladigan "Kontrafakt mahsulotlar reyestri" ga kiritilgan resurslarga kirishni cheklash amaliyoti mavjud. Bu shuni anglatadiki, axborot vositachilari endi shunchaki "pochta tashuvchi" emas, balki "kontent politsiyasi" vazifasini bajarishga majburlanmoqda.⁵

Takliflar va xulosalar

Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqib, raqamli kontentga nisbatan texnologik himoya choralari buzish bilan bog'liq nizolarni hal etish mexanizmlarini takomillashtirish yuzasidan quyidagi takliflarni ilgari suramiz:

Birinchidan, "Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risida"gi Qonunning 63-moddasini xalqaro standartlar darajasida kengaytirish lozim. Moddaga quyidagi band kiritilishi taklif etiladi: "*Asosiy maqsadi texnologik himoya choralari aylanib o'tish, chetlab o'tish, olib*

⁵ Kiber huquq: o'quv qo'llanma / Abdixakimov Islombek Bahodir o'g'li. - T.: TDYU nashriyoti, 2025. - 418 b.

tashlash, o'chirish yoki buzishga qaratilgan har qanday qurilma, mahsulot, komponent yoxud dasturiy ta'minotni ishlab chiqarish, import qilish, ommaviy tarqatish va reklama qilish taqiqlanadi".

Ikkinchidan, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi va Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslariga qo'shimcha kiritish orqali texnologik himoya choralari va raqamli huquqlarni boshqarish axborotini yo'q qilish yoxud o'zgartirish harakatlarini asardan noqonuniy foydalanishdan mustaqil bo'lgan alohida huquqbuzarlik tarkibi sifatida e'tirof etish va tegishli sanksiyalar belgilash zarur.

Uchinchidan, nizolarni hal etishning muqobil (sudgacha) vositalarini joriy etish. Raqamli makonda texnologik himoya choralari chetlab o'tish harakatlari transchegaraviy xususiyatga ega ekanligi, qoidabuzarlar ko'pincha anonim faoliyat yuritishi hamda an'anaviy sud jarayonlarining ko'p vaqt va mablag' talab etishi huquq egalari uchun jiddiy to'siq hisoblanadi. Shuningdek, oddiy fuqarolik sudlarida qulfn buzish bo'yicha IT-ekspertizani to'g'ri baholay oladigan tor doiradagi mutaxassislarning yetishmasligi muammoni yanada chigallashtiradi.

Ushbu muammolarni bartaraf etish maqsadida, Butunjahon Intellektual Mulk Tashkilotining Arbitraj va mediatsiya markazi tajribasi asosida O'zbekistonda maxsus Onlayn Nizo Hal Etish (Online Dispute Resolution – ODR) platformasini yaratish va qonuniylashtirish taklif etiladi. Mazkur tizim quyidagi bosqichlarda ishlash mexanizmiga ega bo'lishi lozim:

- Huquq egasi va qoidabuzar o'rtasida (masalan, qaroqchi kontent tarqatuvchi platforma yoki shaxs) kompensatsiya miqdorini inson aralashuvisiz, maxsus algoritm yordamida tezkor kelishib olish bosqichi.

- Nizoni uchinchi mustaqil IT va IP-huquq bo'yicha mutaxassis (mediator) ishtirokida, masofadan turib, videoaloqa yoki yozishmalar orqali hal etish.

- Agar nizo mediatsiya orqali hal etilmasa, ixtisoslashgan onlayn arbitraj sudi tomonidan qisqa muddatda (masalan, 14-30 kun ichida) majburiy ijro etiladigan elektron qaror chiqarish amaliyotini joriy qilish.

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, O'zbekistonda IT-industriya, geymdev (o'yin yaratish) va raqamli media sanoati jadal rivojlanayotgan davrda intellektual mulkning texnologik himoya vositalari nafaqat texnik, balki qat'iy huquqiy mexanizmlar bilan qonunan himoya qilinishi lozim. Ushbu muammolarning hal qilinishi kelajakda O'zbekistonning raqamli iqtisodiyotiga kirib keladigan xorijiy investitsiyalarning kafolati bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risida (O'RQ-42-son) Qonuni <https://lex.uz/docs/-1022944>
2. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi <https://lex.uz/mact/-111453>
3. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi <https://lex.uz/docs/97664>
4. Butunjahon Intellektual Mulk Tashkiloti (WIPO). (1996). *WIPO Copyright Treaty (WCT)*.
5. EU Court of Justice. (2014, January 23). *Judgment of the Court (Fourth Chamber) in Case C-355/12 (Nintendo v. PC Box)*. InfoCuria - Case-law of the Court of Justice.
6. Goldstein, P. (2019). *Copyright's Highway: From Gutenberg to the Celestial Jukebox*. Stanford University Press.
7. Lee, T. B. (2012). *The Sony PS3 Jailbreak and the Limits of the DMCA*. Berkeley Technology

Law Journal, 27(1), 32-58.

8. Lessig, L. (2006). *Code: And Other Laws of Cyberspace, Version 2.0*. Basic Books.

9. Kiber huquq: o'quv qo'llanma / Abdixakimov Islombek Bahodir o'g'li. - T.: TDYU nashriyoti, 2025. - 418 b.

